

INSON QADRLASH – ENG OLIY TUSHUNCHA

Ergasheva Gulnora Oltiboy qizi¹, Ergasheva Elnora Oltiboy qizi²

¹Farg'ona davlat universiteti

Pedagogika psixologiya yo'nalishi 2 kurs talabasi,

²TAIRI 1 - kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5933203>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 20 -yanvar 2022
Ma'qullandi: 25 - yanvar 2022
Chop etildi: 30 -yanvar 2022

KALIT SO'ZLAR

Inson, qadr, munosib turmush, ulug'vorlik, inson qadri, hayot, mohiyat.

ANNOTATSIYA

Inson qadri ulug'.U ertaga emas,uzoq kelajakda emas aynan bugun o'z hayotidan rozi va mamnun bo'lib yashashi kerak.Inson qadri ulug'vor tushuncha.Bu so'zning zamirida mohiyati ulkan tushunchalar bor.Inson qadri deganda biz insonning o'z erkinliklari,huquqlari,uning mazmunli hayoti,o'z manfaatlari,o'z qadr-qimmatini tushunamiz.Inson qadri ulug' xotirasi muqaddas tushunchadir.

Inson qadri... Naqadar ulug'vor,keng,serqatlam,mazmun -mohiyati ulkan tushuncha.Inson bu dunyoda o'z qadriga ega bo'lib yashagandagina to'laqonli hayot kechiradi ,inson bo'lib yashaydi. Inson uning haq-huquqlari ,qadr-qimmatini va qonuniy manfaatlarini ta'minlash hamda himoya qilish tamoyili islohotlarimiz mohiyatini tashkil etmoqda.

Inson Alloh taolo yaratgan barcha mavjudotlar ichida eng aziz va mukarram xilqat.Islom nazdida barcha insonlar barobar,bir-birlariga birodardirlar .Ulardan boshqasidan hech narsada -na boylikda,na mansabda , na chiroyu xushbichim gavdasi bilan ,na jamiyatda tutgan o'rni bilan ustun bo'la oladi.Alloh nazdida insonlarning eng ulug'i faqat uning o'zidan qo'rqadigan taqvodorlaridir .Alloh taolo shunday marhamat qiladi:

"Ey inson !Darhaqiqat , biz sizlarni bir erkak (Odam),bir ayol(havo)dan yaratdik,hammada bir birlaringiz bilan

tanishishingiz uchun sizlarni turli -tuman xalqlar va qabilalar (elatlar)qilib qo'ydik.Albatta Alloh nazdida eng aziz-u mukarramorog'ingiz taqvodorrog'ingizdir.Albatta Alloh biluvchi va xabardor zotdir".

Inson qadri har narsadan ulug'dir.Ana shu mukarram insonlarning yoshi ham ,qarisi ham ,ayoli ham,erkagi ham birdek qadr-qimmatga egadir.Islom dini inson qadrini shu darajada yuqori ko'tarilganki hatto uning tirigi bilan o'ligining hurmati birdek qadrlanadi.

Inson hayotining oliy maqsadi baxt-saodatga erishishdir.

Oddiy so'z bilan aytganda baxt bu insonning orzu-istaklari, maqsadlariga yetishib yashashidir. Yoki boshqacha qilib aytganda, baxt, baxtlilik har bir kishining moddiy va ma'naviy ehtiyojlarining qondirilganligi, o'z maqsadlari, orzu-istaklarining ro'yobga chiqqanligi, hayotdan, o'z xatti-harakatlaridan ma'naviy

qoniqish oqibatida hosil bo'ladigan oliy ne'matdir. Baxt tushunchasi xilma-xildir. Vatan baxti, shaxs baxti, mehnat baxti, yor baxti, oila baxti, farzand baxti, qarilik baxti va boshqalar. Lekin bularning hammasi, inson baxti, uning farovon, to'q, sog'lom oila va farzandli bo'lib, uzoq umr ko'rishi kabilarda ko'rinadi. Qadimda bir donishmanddan "Odamni nima baxtli qiladi, boylikmi yoki shon-shuhratmi?" — deb so'rabdilar. "Boylik ham, shon-shuhrat ham odamni baxtli qila olmaydi. Tan-joni sog' gado har qanday boy odamdan baxtliroqdir" — deb javob beribdi donishmand. Insonning baxtli bo'lishida sihat-salomatlik bilan birga yoshlikdan yaxshi, a'lo o'qish, kasb-hunar egallash, ijtimoiy foydali mehnat qilish, oilali, uyli-joyli, farzandli bo'lishga, jamoa va jamiyatda obro'ga ega bo'lish va hokazo shartlarning ahamiyati katta. Jumladan, Prezidentimiz I.A. Karimov aytganidek: "Farzand ko'rib, ota bo'lish, ona bo'lish baxtdir". Ayni paytda hamma narsasi bo'la turib, obro'si bo'lmagan inson dunyoda eng baxtsizdir. Demak, baxt deb inson ega bo'lishi lozim bo'lgan sog'lom, o'z hayotining bekami-ko'stligi, ma'naviyati, axloqli, obro'-e'tiborli, barqaror, xushchakchaq, boqiy umr kechirishiga aytiladi. Insonga baxt o'z-o'zidan kelmaydi, g'oyibdan keladigan baxt yo'q. Baxtni sovg'a qilib bo'lmaydi. Har bir inson o'z baxtini halol mehnati, tinch-totuv yashashi, kasbkor, ilm-fan, texnika yutuqlarini egallashi bilan topadi. Demak, baxt-insonlar orasidan munosib o'rin topish, o'zining halol mehnati, o'zgalarning yukini yengil qilish, ona xalqi orasida nomi ardoq bilan tilga olinishi, el farovonligi uchun qo'shgan hissasi, kelajak avlodlarga qoldira olgan tuhfasidir.

Inson qadri oliy tushuncha. Prezidentimiz Shavkat Mirzoyoyev o'z nutqida bu tushunchani yanada yoqrinroq va ko'lamliroq ifodaladi: Inson qadri deganda biz avvalo har bir fuqaroning tinch va xavfsiz hayot kechirishini, uning fundamental huquq va erkinliklarini ta'minlashni nazarda tutamiz. Inson qadri deganda biz har bir fuqaro uchun munosib turmush sharoiti va zamonaviy infratuzilma tashkil etishni, malakali tibbiy xizmat ko'rsatish, sifatli ta'lim, ijtimoiy himoya tizimi, sog'lom ekologik muhit yaratib berishni tushunamiz. Darhaqiqat, yangi O'zbekistonda bundan ulug' maqsad, bundan ustuvorroq vazifa bo'lmagan, zero inson qadri ulug'langan yurtning kelajagi ham ulug'dir.

"Inson qadri uchun" degan ulug'vor g'oya asosida Yangi - 2022-yilni O'zbekistonda "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili" deb e'lon qilishni taklif qilgan Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi yilga nom berishda keng jamoatchilikning fikrlari o'rganilgan va anashu fikrlardan kelib chiqib bunday qaror qabul qilinganini bildiradi.

Bu borada, shuningdek: Inson qadrini ulug'lash - yurtimizda yashayotgan har bir odamning huquq va erkinliklari qonuniy manfaatlarini ta'minlash demakdir.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda tinchlik-osoyishtalik, hamjihatlik va bag'rikenglik mustahkam qaror topdi. Kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, mehr-oqibat tuyg'ulari, odamlar qalbi va shurdan chuqur joy oldi. Ajdodlar xotirasini yod etib ezgu ishlarini davom ettirish, bugun saflarimizda yurgan, elu-yurt tinchligi va ravnaqi yo'lida xizmat

qilgan keksalarni e'zozlash ma'naviy hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning "Xotira va qadrlash deganda biz avvalo ,o'zimizni inson sifatida anglashni ,odamiylik fazilatlarini ulug'lashni nazarda tutamiz"-degan qimmatli so'zlari zamirida ana shunday mohiyat yotibdi.

Mustaqil demokratik yo'ldan dadil odimlayotgan O'zbekistonning eng ulug' maqsadi, avvalo, xalqimiz manfaatlarini ko'zlangan islohotlarni amalga oshirishga qaratilgani bilan e'tiborlidir. Bu jihatlar Konstitutsiyamizda ham mustahkamlab qo'yilgan. Jumladan, Bosh Qomusimizning II bob 13 moddasida "O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy printsiplarga asoslanadi, ularga ko'ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmat va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi.

Demokratik huquq va erkinliklar Konstitutsiya va Qonunlar bilan himoya qilinadi" deyilgan.

Tabiat va jamiyat – turfa xil qadriyatlar hazinasi. XXI asr fan – texnika, texnologiyasi, xayratimiz kashfiyotlar va ixtirolar bilan uni mislsiz boyitmoqda. Ayni chog'da butun insoniyat tarixi va, ayniqsa, so'ng'gi asr tajribasi « eng oliy qadriyat - inson» degan umumfalsafiy xulosaning xaqqligini qayta va qayta tasdiqlamoqda. Insonni dunyodagi bor qadriyatlar ichida eng yuksak, tengi yo'q qadriyat deb bilish «insonparvarlik» yoki «gumanizm» (lotin. «gumuns» - «insoniy») deb ataladi. Nazariy jixatdan gumanizm insoniy xis – tuyg'ular, orzu – umidlar, xuquqlarni e'tirof etish va xurmatlashni, amaliy tomondan – inson baxt-saodati, kamoloti, «inson» degan nomga munosib hayot kechirishi uchun

zarur shart – sharoitlar yaratish to'g'risidagi g'amxo'rlikni bildiradi.

Qadrlash bu -inson aql zakovatining betakror ma'naviy ne'matlari, tiriklikning azaliy mezonlaridir. Homiylik saxovat va himmat mehr-muruvvat fazilatlarini ,xotira va qadr tushunchalari bilan o'zaro uyg'unlik kasb etadi .

Zero, qalbi sahovatga ,mehr - muhabbatga ,shavqat va shafogatga to'la insonlarga o'z tarixini, ajdodlarini doimo xotirlaydi, fidoyi yurtdoshlari, yorug' kelajak yo'lida mehnat qilayotgan kishilarning qadriga yetadi. Inson dunyoda umid bilan yashaydi: "Orzularimga yetay, shinam uy-joyim bo'lsa ,yon-atrofigimda qulay sharoit ,makam-u ko'st muhit hukm sursa ,jamiyatga, davlatga, oilamga, ota-onamga ,do'st-u yorlarga ,mahalla ko'yga ,qishlog'imga, yurtimga foydam tegsa, murod-u maqsadim ushalsa "deydi. Keksalar "Odam bolasi hayotdan rozi bo'lsa ,tog'ni talqon qiladi "deyishadi. Kim buni tushunar ,kim buni anglamas. Prezidentimiz har bir inson umid bilan yashar ekan ertaga ,indin, yoki undan keyin emas hozir ,shu bugun niyatiga yetishni ,umridan ,hayotidan, har bir kunidan rozi, mamnun bo'lishni istaydi. Bu ulug'vor maqsad ,ezgu amal ,adabiyotga daxldor fikrat.

Zero bugun odamlarni rozi qilish - kelajagimizni go'zal ,betakror, ulkan salohiyat va qudrat kasb etishni ta'minlaydi. Bu inkor qilib bo'lmas haqiqatdir. Baxtli odamlarga dunyoni yangilashga ,o'zgartirishga qodir. Shuning uchun azizlar ,o'z qadrimizga ,ota-onamizga, do'st-u yorimizga, oilamizga, nafaqat O'zbekistonga , balki butun dunyodagi har bir insonga

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.A.Karimov «Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch» T-2008.
2. I.A.Karimov «Istiqlol va ma'naviyat». T.-«O'zbekiston»- 1994,
3. I.A. Karimov «O'zbekistonning o'z istiklol va tarakkiyot yuli»T-1992.
4. «Qur'oni karim ma'nolarining tarjimai». T., 2001.
5. E.Yusupov «Inson kamolotining ma'naviy asoslari».